

REGLAS ELECTORALES PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PRESIDENCIAL

País	Año [Aprobación legislación]	Proceso plasmado en la Constitución	Proceso plasmado en una Ley	Ley establece elecciones internas	Obligatorias	Simultáneas	Organizadas, supervisadas y/o financiadas por el Estado	Voto obligatorio de la ciudadanía
Argentina I	1985	No	Sí [Ley#23.298]	Sí	Sí	Sí	Sí, supervisadas y financiadas	No
Argentina II	2002	No	Sí [Ley#25.611]	Sí, abiertas [suspendida sólo en 2003 con la ley 25.684]	No	Sí	Sí, supervisadas	No
Argentina III	2006	No	Sí [Ley#26.191]	Sí [Restablece ley 23.298]	Sí	Sí	Sí, supervisadas y financiadas	No
Argentina IV	2009	No	Sí [Ley#26.571]	Sí P.A.S.O. [Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias]	Sí	Sí	Sí, organizadas, supervisadas y financiadas	Sí
Bolivia I	1982	No	No	No	No	No	No	No
Bolivia II	1999	No	Sí [Ley#1.983]	Sí	No	No	Sí, organizadas y financiadas	Sí

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año [Aprobación legislación]	Proceso plasmado en la Constitución	Proceso plasmado en una Ley	Ley establece elecciones internas	Obligatorias	Simultáneas	Organizadas, supervisadas y/o financiadas por el Estado	Voto obligatorio de la ciudadanía
Bolivia III	2001	Sí [Artículo 86°]	Sí [Ley#2.268]	Sí	No	No	Sí, organizadas y financiadas	Sí
Bolivia IV	2018	Sí [Artículo 166°]	Sí [Ley#1096]	Sí	Sí	Sí	Sí, organizadas y financiadas	Sí
Brasil I	1985	No	No	No	No	No	No	No
Brasil II	1988	No	No	No	No	No	No	No
Brasil III	1995	No	No	No	No	No	No	Sí [facultativo para jóvenes de 16 a 18 años y adultos de 70 años]
Brasil IV	1997	No	Sí [Ley#9.504]	No	No	Sí	Sí, financiadas [no organizadas]	Sí
Colombia I	1991	No	No	No	No	No	No	No
Colombia II	1994	No	Sí [Ley#130]	Sí, abiertas ¹	No	Sí	Sí, organizadas y financiadas	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año [Aprobación legislación]	Proceso plasmado en la Constitución	Proceso plasmado en una Ley	Ley establece elecciones internas	Obligatorias	Simultáneas	Organizadas, supervisadas y/o financiadas por el Estado	Voto obligatorio de la ciudadanía
Colombia III	2000	No	Sí [Ley #616]	Sí, abiertas ¹	No	No	Sí, organizadas, supervisadas y financiadas	No
Colombia IV	2003	Sí [Artículo 107°]	Sí [Ley #130 de 1994 con modificaciones de 616]	Sí ¹	No	No	Sí, organizadas, supervisadas y financiadas	No
Colombia V	2011	Sí [Artículo 107°]	Sí [Ley#1.475]	Sí, internas o populares ¹	No	Sí	Sí, organizadas y financiadas	No
Colombia VI	2020	Sí [Artículo 107°]	Sí [Ley Estatutaria Código Electoral]	Sí, internas, populares o interpartidistas	No	Sí	Sí, organizadas, supervisadas y financiadas	No
Costa Rica I	1946	No	Sí [Ley #500]	Sí	No	No	Sí, supervisadas	No
Costa Rica II	1952	No	Sí [Ley #1536]	No hay info	No	No	No	No
Costa Rica III	2009	No	Sí [Ley#8.765]	No	No se aclara en el Código Electoral	No	Sí, supervisadas	No
Chile I	1990	No	No	No	No	No	No	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año [Aprobación legislación]	Proceso plasmado en la Constitución	Proceso plasmado en una Ley	Ley establece elecciones internas	Obligatorias	Simultáneas	Organizadas, supervisadas y/o financiadas por el Estado	Voto obligatorio de la ciudadanía
Chile II	1996	No	Sí [Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos]	No	No	No	Sí, organizadas y financiadas	No
Chile III	2013	No	Sí [Ley#20.640]	Sí [a petición de las organizaciones de partidos]	No	Sí	Sí, organizadas y supervisadas	No
Ecuador I	1978	No	Sí	No	No	No	Sí	No
Ecuador II	2009	No	Sí [Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia]	Sí, cerradas	No	No	Sí, organizadas y supervisadas	No
Ecuador III	2012	No	Sí [Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia]	Sí, abiertas, cerradas y/o representativas (art. 348)	Sí	No	Sí ["en caso de que sean primarias abiertas el Consejo Nacional Electoral brindará soporte"]	No
El Salvador I	2014	No	Sí [Decreto#307]	No	No	No	Sí [supervisión sólo a solicitud de la organización]	No
Guatemala I	1985	No	Sí [Decreto #1-85]	No [Convención]	No	No	No	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año [Aprobación legislación]	Proceso plasmado en la Constitución	Proceso plasmado en una Ley	Ley establece elecciones internas	Obligatorias	Simultáneas	Organizadas, supervisadas y/o financiadas por el Estado	Voto obligatorio de la ciudadanía
Guatemala II	2006	No	Sí [Ley Electoral]	Sí [a decisión de la Asamblea Nacional del partido]	No	No	No	No
Honduras I	1981	No	No	No	No	No	No	No
Honduras II	1985	No	Sí [Ley Electoral de las Organizaciones Políticas]	Sí	Sí	Sí	Sí, organizadas, supervisadas y financiadas	No
Honduras III	2004	No	Sí [Decreto #44-2004]	Sí	Sí	Sí	Sí, organizadas, supervisadas y financiadas	Sí
México I	1978	No	No	No	No	No	No	No
México II	2008	No	Sí [COFIPE]	No	No	No	No	No
México III	2014	Sí [Artículo 41°]	Sí [Ley General de Partidos Políticos]	Sí [“procedimiento democrático”]	No	No	No	No

País	Año [Aprobación legislación]	Proceso plasmado en la Constitución	Proceso plasmado en una Ley	Ley establece elecciones internas	Obligatorias	Simultáneas	Organizadas, supervisadas y/o financiadas por el Estado	Voto obligatorio de la ciudadanía
Nicaragua	No tiene	No	No	No	No	No	No [sólo supervisión en caso de conflictos]	No
Panamá I	1989	No	No	No	No	No	No	No
Panamá II	1997	No	Sí [Ley #22]	Sí, cerradas	Sí	Sí	Sí, financia y resuelve posibles conflictos internos	No
Panamá III	2002	No	No	No	Sí	Sí	Sí, financia y resuelve posibles conflictos internos	No
Panamá IV	2006	No	Sí [Código Electoral] ²	Sí, cerradas	Sí	No	Sí, supervisa, financia y ayuda a resolver posibles conflictos	No
Panamá V	2017	No	Sí [Código Electoral] ²	Sí, cerradas	Sí	No	Sí, supervisadas y organizadas ¹	No
Paraguay I	1989	No	No	No	No	No	No	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año [Aprobación legislación]	Proceso plasmado en la Constitución	Proceso plasmado en una Ley	Ley establece elecciones internas	Obligatorias	Simultáneas	Organizadas, supervisadas y/o financiadas por el Estado	Voto obligatorio de la ciudadanía
Paraguay II	1996	No	Sí [Ley #834/96]	Sí, cerradas	Sí	No	Sí, financiadas y ["mínimamente"] supervisadas	No
Perú I	1980	No	No	No	No	No	No	No
Perú II	2003	No	Sí [Ley #28.094]	Sí, Cerradas, abiertas, por convención u otro órgano partidario a decisión de cada organización	No	No	Sí, supervisión ²	No
Perú III	2005	No	Sí [Ley #28,581]	Sí	Sí	Sí	Sí, supervisión ²	No
Perú IV	2019	No	Sí [Ley#30.998]	Sí	Sí	Sí	Sí, organizadas y financiadas	Sí
Perú V	2021	No	Sí [Ley 31.038, aplicación en 2021]	Si	Sí [cerradas: por afiliados o delegados]	No	Si organizadas y financiadas	No
R. Dominicana I	1978	No	No	No	No	No	No	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año [Aprobación legislación]	Proceso plasmado en la Constitución	Proceso plasmado en una Ley	Ley establece elecciones internas	Obligatorias	Simultáneas	Organizadas, supervisadas y/o financiadas por el Estado	Voto obligatorio de la ciudadanía
R. Dominicana II	1997	No	Sí [Ley#257-97]	No, Convenciones regulares y públicas	No	No	No	No
R. Dominicana III	2018	No	Sí [Ley 33-18]	Sí ⁴	No	No	No	No
R. Dominicana IV	2019	No	Sí [Ley 15-19]	Sí ⁴	No	No	Sí, organizadas, supervisadas y financiadas	No
R. Dominicana V	2023	No	Sí [Ley 20-23]	Sí ⁴	No	No	Sí, organizadas, supervisadas y financiadas	No
Uruguay I	1985	No	No	No	No	No	No	No
Uruguay II	1997	Sí [Artículo 77°]	No	Sí, abiertas	Sí	Sí	Sí, organizadas y supervisadas	No
Uruguay III	1998	Sí [Artículo 77°]	Sí [Ley#17.063]	Sí, abiertas	Sí	Sí	Sí, organizadas y supervisadas	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año [Aprobación legislación]	Proceso plasmado en la Constitución	Proceso plasmado en una Ley	Ley establece elecciones internas	Obligatorias	Simultáneas	Organizadas, supervisadas y/o financiadas por el Estado	Voto obligatorio de la ciudadanía
Uruguay IV	2009	Sí [Artículo 77°]	Sí [Ley# 18.485]	Sí	Sí	Sí	Sí, organizadas, supervisadas y financiadas	No
Venezuela I	1961	Sí [Artículo 114°]	Sí	Sí, cerradas	No	No	Sí, organizadas y supervisadas ["sin financiamiento público"] ³	Sí
Venezuela II	1999	Sí [Artículos 5°, 67° y 293.6°]	Sí [Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política]	Sí	Sí	No	Sí, organizadas, supervisadas ³	No
Venezuela III	2002	Sí [Artículos 5°, 67° y 293.6°]	Sí [Ley Orgánica del Poder Electoral]	Sí	Sí	No	Sí, organizadas, supervisadas ³	No
Venezuela IV	2010	Sí [Artículo 5°]	No	No	No	No	No	No

(*) También alcanza los medios digitales y redes sociales: “La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con fines electorales en medios gráficos, vía pública, internet, telefonía móvil y fija, y publicidad estática en espectáculos públicos, sólo podrá tener lugar durante el período de campaña establecido en esta ley.” Art. artículo 44 quáter de la ley 26.215.

¹A petición de cada organización

²No obligatoria

³Sin financiamiento público

⁴Entre otras opciones

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2023). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) /Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Elaboración por Flavia Freidenberg. Actualización por Karla Estrada y Paola Alvarado. Fecha de actualización: 18 de octubre de 2023. Fecha de publicación: 31 de octubre de 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10058128. Disponible en: <https://bit.ly/3ymgpFz>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)